

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЩЕГО ИММУНОГЛОБУЛИНА E С ЛЕПТИНОМ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИ-АССОЦИИРОВАННОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ.

¹Исламова Малика Санжаровна, ²Ахмеджанова Зульфия Исмоиловна, ³Адилова Наргиза Орифовна

¹к.м.н. ассистент ТГСИ, ²д.м.н., Институт иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, ³ассистент ТГСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185159>

Аннотация. Лептин субстанция пептидной природы которая участвует в аллергическом воспалении. И в научных работах подтверждается количественная корреляция с уровнем общего иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови у пациентов с бронхиальной астмой. Нами обследованы 73 пациента с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени (МАЗБП). Абдоминальное ожирение способствует росту сывороточного уровня общего IgE при МАЗБП как у женщин, так и у мужчин, поскольку повышение искомого уровня иммуноглобулина E у лиц с МАЗБП сопровождается увеличением параметров ожирения.

Ключевые слова: иммуноглобулин E, метаболически-ассоциированная жировая болезнь печени, ожирение.

Annotatsiya. Leptin allergik yallig'lanish mexanizmida ishtirok etadi va tadqiqotlar bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning qon zardobidagi umumiy immunoglobulin E (IgE) darajasi bilan miqdoriy bog'liqlikni tasdiqlaydi. Biz metabolik bilan bog'liq yog'li jigar kasalligi bo'lgan 73 bemorni tekshirdik. Qorin bo'shlig'idagi semirish ayollarda ham, erkaklarda ham metabolik bog'liq yog'li jigar kasalligi (MAYJK). MAYJK da umumiy IgE ning sarum darajasining oshishiga yordam beradi, chunki MAYJK bilan kasallangan odamlarda E immunoglobulinning kerakli darajasining oshishi semirish parametrlarining oshishi bilan birga keladi.

Kalit so'zlar: immunoglobulin E, metabolik bilan bog'liq yog'li jigar kasalligi, semirish.

Abstract. Leptin is a peptide substance that participates in allergic inflammation. And scientific works confirm a quantitative correlation with the level of total immunoglobulin E (IgE) in the blood serum of patients with bronchial asthma. We examined 73 patients with metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD). Abdominal obesity contributes to the growth of serum levels of total IgE in MAFLD in both women and men, since an increase in the desired level of immunoglobulin E in individuals with MAFLD is accompanied by an increase in obesity parameters.

Keywords: immunoglobulin E, metabolic-associated fatty liver disease, obesity.

В последние годы все новые исследования, устремленные на изучение метаболических нарушений. И значимую роль в этом отводят адипоциту. И все меньше остается места для сомнений, тому что звеном связи между ожирением, резистентностью к инсулину и метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени (МАЗБП) являются адипокины. Они в свою очередь представляют из себя гормоны пептидной природы, продуцируемые жировой тканью [1, 2]. Одним из центральных адипокинов является лептин, контролирующий энергетическое постоянство. Научные работы указывают, что уровень лептина плазмы крови коррелирует со степенью тяжести МАЗБП и выраженностью инсулинорезистентности. Изучено, плеiotропное влияние лептина на

иммунную систему. На мембране многих типов клеток имеются связующие рецепторы к лептину [5]. Этот гормон наделен способностью стимулировать гемо- и лимфопоэз, активирует продукцию цитокинов в моноцитах/макрофагах. Модулирует продукцию цитокинов в Th1- и Th2-лимфоцитах [6]. Лептин вовлечен в механизм аллергического воспаления [7, 8] и в работах подтверждается количественная корреляция с уровнем общего иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови у пациентов с бронхиальной астмой [9]. Имеются научные доказательства того, что ожирение является независимым фактором риска развития бронхиальной астмы и атопического дерматита [10—12]. Однако мало наблюдений, в которых проводилось определение уровня общего IgE в сыворотке крови у пациентов МАЖБП и оценивался риск развития атопии, для которой ожирение является основным этиопатогенетическим фактором. Определено, что при гепатостеатозе содержание общего IgE в сыворотке крови увеличивается [13], но механизм, приводящий к этому, недостаточно изучен, и имеется ли взаимосвязь с лептином. В связи с вышеописанным представился интерес определения и сравнительной оценки зависимости уровня лептина и общего IgE в сыворотке крови от ожирения у пациентов с МАЖБП.

Целью работы: изучение взаимосвязей между уровнем лептина, сывороточного общего IgE в сыворотке крови и ожирением при МАЖБП.

Материал и методы Обследованы 73 пациента. Контрольную группу составили 25 человек, это добровольцы без заболевания печени, из которых 15 мужчин и 10 женщин, 73 человека — группа пациентов с МАЖБП, из которых 40 мужчин и 33 женщины). Средний возраст обследованных составил $54 \pm 0,85$ года; у мужчин — $52,2 \pm 2,4$ года, у женщин — $57,6 \pm 1,07$ лет. Диагноз МАЖБП устанавливали методом исключения вирусного, алкогольного, аутоиммунного и лекарственного поражения печени, наличия у пациентов компонентов метаболического синдрома, признаков стеатоза печени по данным ультразвукового исследования органов брюшной полости.

Критериями висцерального ожирения были размер окружности талии (ОТ) в см, являющийся основным компонентом метаболического синдрома при превышении 94 см (ОТ > 94 см) у мужчин и более 80 см (ОТ > 80 см) у женщин [14], и индекс массы тела от 30 кг/м² и выше (ИМТ > 30 кг/м²). Уровень лептина в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом утром натощак проводился забор крови из кубитальной вены с помощью набора реагентов DRG Leptin (Sandwich) ELISA (Германия). В соответствии с приложенной инструкцией к набору ориентировочная концентрация лептина в сыворотке крови у мужчин составляет $3,46 \pm 1,67$ нг/мл, у женщин — $6,45 \pm 2,53$ нг/мл. Концентрацию общего IgE в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с использованием набора реагентов IgE общий-ИФА-БЕСТ (ВЕКТОР БЕСТ, Новосибирск), согласно которому ориентировочные диагностические показатели общего IgE в сыворотке крови взрослых людей свидетельствуют:

- при уровне общего IgE 25 МЕ/мл и менее атопическое заболевание маловероятно,
- при IgE от 25 до 100 МЕ/мл атопическое заболевание не исключается,
- при IgE более 100 МЕ/мл атопическое заболевание вероятно.

Перед забором крови и лабораторных исследований получали информированное согласие у каждого обследуемого. Результаты исследования обрабатывали с помощью пакетов статистических программ InStat II, Microsoft Excel. Стандартная обработка включала подсчет средних арифметических величин (M), стандартных ошибок среднего (m), индивидуальной вариабельности результатов от минимального значения до

максимального результата в группе min—max, количества обследованных лиц (n). С помощью непараметрического критерия Манна—Уитни (p) определяли значимость различий показателей в группах. Корреляционную связь между показателями определяли с помощью непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (r). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Пациентов с МАЖБП распределяли по указанным диапазонам концентрации общего IgE. Показатели общего IgE менее 25 МЕ/мл составило 33 (51%) обследованных. У 20 (24,5%) пациентов с МАЖБП уровень общего IgE в сыворотке крови составил от 25 до 100 МЕ/мл, у 20 обследованных (24,5%) — более 100 МЕ/мл. В контрольной группе распределение этого показателя было практически аналогично таковому в группе МАЖБП — соответственно 13 (47,5%), 7 (27,5%) и 5 (25%). Таким образом, статистически значимого отличия концентрации этого иммуноглобулина в сыворотке крови у пациентов с МАЖБП и в группе контроля не выявлено. Различий уровня общего IgE в сыворотке крови у лиц с ИМТ 30 кг/м² и более и с ИМТ менее 30 кг/м², а также у мужчин с ОТ более 94 см и ОТ 94 см и менее и у женщин с ОТ более 80 см и ОТ 80 см и менее не обнаружено ни в одной из групп. Поиск корреляции между уровнем общего IgE в сыворотке крови и антропометрическими показателями ожирения определил слабую положительную связь искомого иммуноглобулина с ОТ в группе с МАЖБП ($r = 0,2566$, $p = 0,0112$, $n = 37$). Выявленная связь нарастала у всех пациентов с МАЖБП при ИМТ 30 кг/м² и более ($r = 0,3422$, $p = 0,0018$, $n = 20$), в том числе у женщин с ИМТ 30 кг/м² и более ($r = 0,2780$, $p = 0,0207$, $n = 16$). Последующий анализ продемонстрировал, что при сывороточной концентрации общего IgE от 25 до 100 МЕ/мл размер ОТ женщин с МАЖБП ($107,3 \pm 3,8$ см, min—max 87—157 см, $n = 25$) в среднем был больше ($p = 0,0020$), чем у женщин этой же группы с сывороточной концентрацией общего IgE менее 25 МЕ/мл ($99,1 \pm 1,3$ см, min—max 69—121 см, $n = 16$), как и ИМТ (соответственно $36,0 \pm 1,4$ кг/м², min—max 28,4—64,7 кг/м², $n = 10$ и $30,7 \pm 0,8$ кг/м², min—max 23—47,7 кг/м², $n = 7$, $p = 0,0287$). В группе с МАЖБП у мужчин при сывороточной концентрации общего IgE более 100 МЕ/мл ОТ составила $123,3 \pm 7,8$ см (min—max 99—164 см, $n = 8$), т. е. достоверно ($p = 0,0289$) превысила размер ОТ у мужчин с концентрацией IgE менее 25 МЕ/мл (ОТ $103,7 \pm 6,0$ см, min—max 86—137 см, $n = 7$). Эти результаты указывают на сопряженность сывороточного общего IgE с параметрами ожирения у женщин и мужчин с МАЖБП. Абдоминальное ожирение, таким образом способствует росту сывороточного уровня общего IgE при МАЖБП как у женщин, так и у мужчин, поскольку повышение искомого уровня иммуноглобулина E у лиц с МАЖБП сопровождается увеличением параметров ожирения.

В работе изучалась связь уровня лептина с ожирением, при этом максимальный уровень лептина в сыворотке крови выявлен у женщин с МАЖБП ($41,7 \pm 3,6$ нг/мл, $n = 30$) в сравнении с женщинами в группе контроля ($16,2 \pm 2,4$ нг/мл, $n = 74$, $p < 0,0001$). У мужчин с МАЖБП также определяли большее содержание лептина в сыворотке крови ($33,08 \pm 6,4$ нг/мл, $n = 14$), в сравнении с мужчинами из группы контроля ($7,2 \pm 1,8$ нг/мл, $n = 16$, $p < 0,0001$). Наибольший сывороточный уровень гормона обнаружен у женщин с ИМТ 30 кг/м² и более в группе МАЖБП. У женщин уровень лептина в сыворотке крови был выше, чем у женщин группы с ИМТ менее 30 кг/м² в группе контроля, в среднем в 1,5 раза. Корреляционный анализ показал положительную связь уровня лептина и ИМТ у женщин с МАЖБП ($r = 0,3568$, $p = 0,0008$, $n = 27$), в группе контроля у женщин ($r = 0,4113$, $p < 0,0001$, $n = 10$). Таким образом, сывороточный уровень лептина в сыворотке

крови зависел от ИМТ во всех группах. Оценивая связь уровня лептина в сыворотке крови с ОТ максимальный показатель выявлен у женщин с МАЖБП и с ОТ более 80 см. В среднем он был в 2 раза выше, чем у женщин с МАЖБП и ОТ менее 80 см и в 1,5 раза превышал таковой у женщин с ОТ более 80 см в контрольной группе. В группе контроля уровень сывороточного лептина у женщин с ОТ более 80 был также выше, чем у женщин с ОТ 80 см и менее, примерно в 2 раза. Корреляционный анализ показал слабую положительную, но достоверную связь между концентрацией сывороточного лептина и ОТ у женщин с МАЖБП ($r = 0,2791$, $p = 0,0077$). У мужчин с МАЖБП такая связь была более выраженной ($r = 0,5735$, $p = 0,0202$) и усиливалась при ИМТ 30 кг/м² и более ($r = 0,6562$, $p = 0,003$). В группе контроля она была также выявлена ($r = 0,2286$, $p = 0,0284$), но только у женщин ($r = 0,5114$, $p < 0,0001$), и усиливалась при ИМТ 30 кг/м² и более ($r = 0,7029$, $p = 0,0433$, $n = 9$). Таким образом, уровень лептина в сыворотке крови повышается при МАЖБП по сравнению с показателями у людей без заболевания печени. Уровень лептина сопряжен с ожирением и коррелирует с ИМТ и ОТ, особенно у женщин, а при МАЖБП — как у женщин, так и у мужчин. Результаты исследования демонстрируют, что у женщин с МАЖБП с уровнем общего IgE более 100 МЕ/мл выявлялась максимальная концентрация лептина в сыворотке крови относительно всех обследованных женщин. Таким образом по результатам работы оказалось, что уровень лептина коррелирует с уровнем общего IgE у женщин и мужчин с МАЖБП и особенно сильно это демонстрируется при ожирении и уровне общего IgE более 100 МЕ/мл.

Известно, что ожирение может вести к развитию атопических заболеваний [10—12], описан фенотип бронхиальной астмы, при котором ожирение является фактором риска ее развития [13-14], но мы не выявили влияние увеличения массы тела на уровень общего IgE в сыворотке крови у пациентов с МАЖБ. По данным литературы [11], атопическая сенсibilизация, определяемая с помощью кожных тестов на аллергию, прямо зависит от таких показателей, как ОТ и ИМТ. По нашим результатам, уровень общего IgE в сыворотке крови мужчин и женщин с МАЖБП сравним с таковым у обследованных без заболеваний печени, однако у четверти пациентов уровень общего IgE в сыворотке крови был более 100 МЕ/мл, что можно расценить как показатель большей вероятности развития у них атопического заболевания. Именно у этих больных определена существенная положительная корреляционная связь между уровнем лептина и общего IgE в сыворотке крови, особенно при ожирении, что может указывать на стимулирующую роль гормона в механизмах регуляции активности Th2-лимфоцитов.

Заключение В нашей работе мы получили положительную корреляцию между уровнем общего иммуноглобулина E в сыворотке крови и абдоминальным ожирением у женщин с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени, с одной стороны, и положительная корреляция уровня лептина с массой тела и окружностью талии у всех обследованных — с другой, а также корреляция между уровнем лептина и общего иммуноглобулина E в сыворотке крови, зависящая от степени ожирения, у мужчин и женщин с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени свидетельствуют о патогенетической связи продукции общего иммуноглобулина E и лептина при метаболически-ассоциированной жировой болезни печени, которая может быть подтверждена дальнейшими исследованиями. Повышение уровня лептина и общего иммуноглобулина E в крови у пациентов с метаболически-ассоциированной жировой болезнью печени, сопряженность уровня лептина с уровнем общего иммуноглобулина E в сыворотке крови при метаболически-ассоциированной жировой болезни печени, связь

обоих показателей с ожирением позволяют полагать, что вовлечен в регуляцию продукции иммуноглобулина E и может быть связующим звеном между ожирением, гепатостеатозом и атопическими заболеваниями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Machado M.V., Coutinho J., Carepa F., Costa A., Proença H., CortezPinto H. How adiponectin, leptin, and ghrelin orchestrate together and correlate with the severity of nonalcoholic fatty liver disease. *Eur. J. Gastroenterol. Hepatol.* 2012; 24 (10): 1166—72.
2. Orlik B., Handzlik G., Olszanecka-Glinianowicz M. The role of adipokines and insulin resistance in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease. *Postepy Hig. Med. Dosw.* 2010; 64 (7): 212—9.
3. Swellam M., Hamdy N. Association of nonalcoholic fatty liver disease with a single nucleotide polymorphism on the gene encoding leptin receptor. *IUBMB Life.* 2012; 64 (2): 180—6.
4. Roth M.J., Paltoo D.N., Albert P.S., Baer D.J., Judd J.T. et al. Common leptin receptor polymorphisms do not modify the effect of alcohol ingestion on serum leptin levels in a controlled feeding and alcohol ingestion study. *Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.* 2005; 14: 1576.
5. Baratta M. Leptin—from a signal of adiposity to a hormonal mediator in peripheral tissues. *Med. Sci. Monit.* 2002; 8: 282—92.
6. Queenie Lai Kwan Lam, Liwei Lu. Role of Leptin in Immunity. *Cellular & Molecular Immunology.* 2007; 4 (1): 1—13.
7. Quek Y.W., Sun H.L., Ng Y.Y., Lee H.S., Yang S.F. et al. Associations of serum leptin with atopic asthma and allergic rhinitis in children. *Am. J. Rhinol. Allergy.* 2010; 24 (5): 54—8.
8. Tsaroucha A., Daniil Z., Malli F., Georgoulas P., Minas M. et al. Leptin, adiponectin, and ghrelin levels in female patients with asthma during stable and exacerbation periods. *J. Asthma.* 2013; 50 (2): 188—97.
9. Kilic H., Oguzulgen I.K., Bakir F., Turktas H. Asthma in obese women: outcomes and factors involved. *J. Investig. Allergol. Clin. Immunol.* 2011; 21 (4): 290—6.
10. Gullón J.A., Rodríguez C., García J.M., Alvarez F., Villanueva M.A., Castaño G. Asthma control and obesity: a solid link. *Med. Clin. (Barc.).* 2013; 140 (3): 110—2.
11. Fitzpatrick S., Joks R., Silverberg J.I. Obesity is associated with increased asthma severity and exacerbations, and increased serum immunoglobulin E in inner-city adults. *Clin. Exp. Allergy.* 2012; 42 (5): 747—59.
12. Silverberg J.I., Silverberg N.B., Lee-Wong M. Association between atopic dermatitis and obesity in adulthood. *Br. J. Dermatol.* 2012; 166 (3): 498—504.
13. Medina-Santander C.E., Morales-Gómez M., Olivares-Romero G.J. Serum immunoglobulin E levels in patient with fatty liver, whether associated with alcohol consumption or not. *Invest. J. Clin.* 2001; 42 (4): 241—53.
14. Диагностика и лечение метаболического синдрома: Российские рекомендации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика.